

REABILITAÇÃO PROTÉTICA BUCOMAXILOFACIAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Filosofia, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 15/12/2023](#)

Prosthetic Buccomaxillofacial Rehabilitation: A Literature Review

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10393231

Geovanna karollyne Ferraz Leão¹

Marcela Dutra Martins²

Vânia de Cássia Souza da Silva³

Resumo

A reabilitação protética bucomaxilofacial visa restaurar e substituir estruturas faciais e estomatognáticas, proporcionando melhoria na qualidade de vida, incluindo estética facial, função mastigatória, fala e autoconfiança. A confecção de próteses bucomaxilofaciais requer uma equipe multidisciplinar, e um dos desafios é garantir a retenção adequada, influenciada por diversos fatores. Apesar de ser uma área nobre da odontologia, a prótese bucomaxilofacial ainda é pouco conhecida por profissionais de outras áreas, justificando a necessidade de uma revisão da literatura para ampliar o entendimento e a aplicabilidade dessa especialidade. Assim, este estudo propõe realizar uma revisão de literatura sobre a reabilitação protética bucomaxilofacial, explorando a eficácia e relevância dessa prática na odontologia contemporânea. A

pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica, utilizando bases de dados científicos, como PubMed, Scielo e Scopus, para identificar artigos publicados que abordem a reabilitação protética bucomaxilofacial em seres humanos. A reabilitação protética bucomaxilofacial é uma técnica eficaz para melhorar a qualidade de vida de pacientes com defeitos faciais. Com uma equipe capacitada e sensível às necessidades dos pacientes, resultados satisfatórios podem ser alcançados, promovendo a reintegração social e emocional.

Palavras-Chave: Reabilitação. Protética. Bucomaxilofacial. Técnica.

Abstract

The bucomaxillofacial prosthetic rehabilitation aims to restore and replace facial and stomatognathic structures, providing improvement in the quality of life, including facial aesthetics, masticatory function, speech, and self-confidence. The fabrication of bucomaxillofacial prostheses requires a multidisciplinary team, and one of the challenges is to ensure proper retention, influenced by various factors. Despite being a noble area in dentistry, bucomaxillofacial prosthesis is still not well-known among professionals from other fields, justifying the need for a literature review to broaden the understanding and applicability of this specialty. Therefore, this study proposes to conduct a literature review on bucomaxillofacial prosthetic rehabilitation, exploring the effectiveness and relevance of this practice in contemporary dentistry. The research involves a bibliographic review, using scientific databases such as PubMed, Scielo, and Scopus to identify published articles addressing bucomaxillofacial prosthetic rehabilitation in humans. Bucomaxillofacial prosthetic rehabilitation is an effective technique for improving the quality of life for patients with facial defects. With a skilled and empathetic team, satisfactory results can be achieved, promoting social and emotional reintegration.

Keywords: Rehabilitation. Prosthetic. Bucomaxillofacial. Technique.

1. INTRODUÇÃO

A humanidade tem buscado restaurar a região bucomaxilofacial há muitos anos. Conforme Pereira et al. (2019), desde tempos antigos, foram criadas formas de reabilitar defeitos faciais. As próteses bucomaxilofaciais são importantes nesse processo e podem ser internas, externas ou uma combinação de ambas. As próteses externas incluem próteses labiais, oculares, nasais, auriculares ou faciais. Já as internas são as obturadoras, como as palatinas ou bucofaringeanas, e as mandibulares.

Desta forma, a reabilitação protética bucomaxilofacial é uma especialidade que busca a restauração ou substituição de estruturas faciais e estomatognáticas por meio do uso de próteses artificiais. Esse ramo da odontologia tem como objetivo proporcionar aos pacientes uma melhoria na qualidade de vida, devolvendo-lhes não apenas a estética facial, mas também a função mastigatória, fala e autoconfiança (RODRIGUES et al., 2023).

As principais reclamações dos pacientes com próteses bucomaxilofaciais são relacionadas a próteses inadequadas, insatisfação com a aparência, desgaste do silicone, deterioração da aderência e alteração de cor devido a maquiagem, exposição solar ou falta de manutenção adequada. Para garantir a satisfação do paciente, é necessário uma equipe multidisciplinar com cirurgiões, psicólogos, nutricionistas e dentistas, que trabalhem juntos no tratamento da doença e na reabilitação física, emocional e social do paciente. (RODRIGUES et al., 2020).

Para Brentegani e Poluha (2023), a prótese bucomaxilofacial é uma das áreas mais nobres da odontologia, mas ainda é pouco conhecida por estudantes e profissionais de outras áreas da saúde. Uma revisão da literatura pode ajudar a compreender e aproximar essa especialidade dos demais profissionais e melhorar a prática clínica e o tratamento dos pacientes. Assim, o objetivo deste trabalho é revisar a literatura sobre a reabilitação com PBMF e sua aplicabilidade na prática odontológica.

2. OBJETIVO

Realizar uma revisão de literatura que aborde a reabilitação por meio de próteses bucomaxilofaciais, explorando sua eficácia e relevância na prática odontológica contemporânea.

3. METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão de literatura sobre a reabilitação protética bucomaxilofacial, com o objetivo de compilar e analisar informações e resultados de pesquisas anteriores. Serão utilizadas bases de dados científicos, como PubMed, Scielo e Scopus, para encontrar artigos publicados entre 2019 e 2021, em português ou inglês, que abordem a reabilitação protética bucomaxilofacial em seres humanos. Os resultados serão apresentados e discutidos, contribuindo para a compreensão e aplicação da reabilitação protética bucomaxilofacial na prática clínica.

4. REVISÃO DE LITERATURA

A utilização de próteses bucomaxilofaciais remonta à civilização egípcia, por volta de 3200 A.C. Nos primeiros tempos, os materiais utilizados eram borracha vulcanizada e celuloide, que apresentavam dificuldades na manipulação, aparência pouco realista e eram inflamáveis. Com o passar do tempo, novos materiais foram sendo descobertos e analisados, como compostos à base de gelatina e glicerina, mas com a desvantagem de serem facilmente deterioráveis e derreterem em altas temperaturas (REIS, 2019).

Para Hermes (2020), a prótese bucomaxilofacial é considerada uma ciência e uma arte dentro da odontologia. Com origem no francês Ambroise Paré, como visto acima, essa prática é utilizada desde a antiguidade, como comprovado por múmias que possuíam nariz e orelhas artificiais, além de olhos feitos de pedras e mosaicos. As próteses mais procuradas são as oculares, seguidas das intraorais e auriculares

A prótese bucomaxilofacial não apenas restaura a aparência e função de estruturas faciais perdidas, mas também protege os tecidos expostos e

ajuda a reduzir a ansiedade do paciente em relação à sua imagem. Isso permite que o paciente recupere sua autoimagem e autoestima, facilitando sua reintegração social (DE CARVALHO et al., 2019).

Reis (2019) ensina que, a reabilitação protética bucomaxilofacial é uma opção para melhorar problemas físicos e psicológicos causados por mutilações ou deformidades na região maxilofacial. Para restaurar as partes afetadas, é necessário conhecimento, materiais e métodos adequados para a confecção de próteses bucomaxilofaciais, atendendo às necessidades protéticas dentro e fora da boca de pacientes com problemas de autoimagem.

A necessidade de utilizar próteses pode ser causada por defeitos congênitos, traumas ou remoção de tumores. Essas próteses podem ser removíveis ou fixas e devem ser feitas por uma equipe multidisciplinar, com especialistas de diferentes áreas trabalhando juntos. Existem diferentes tipos de próteses bucomaxilofaciais, como as complementares, que cobrem cicatrizes e restauram a aparência, e as subdivididas em bucal, facial e óculo-palpebral (HERMES, 2020).

Tanto em casos de perda de substância na região da face como em deformidades, o indivíduo pode enfrentar problemas estéticos, fonéticos e mastigatórios que afetam sua nutrição e causam prejuízos psicológicos. Isso pode levar a pessoa ao isolamento social, caso não receba atenção adequada (LAUERMANN, 2020).

Assim, esta técnica bucomaxilofacial oferece vantagens significativas, como a possibilidade do profissional e do paciente examinarem a recidiva da doença na região do defeito, melhorias estéticas, técnicas mais simples e menor custo. Após o tratamento reabilitador dos defeitos faciais, o paciente pode recuperar sua qualidade de vida e retornar às atividades sociais (REIS, 2019).

Em seu estudo, De Souza Chandretti (2020) explica que um dos maiores desafios na confecção de próteses obturadoras é garantir sua retenção na

cavidade oral. Diversos fatores, como a quantidade de dentes, musculatura ao redor do defeito e extensão da seqüela, podem influenciar na retenção desses dispositivos. Portanto, é importante que os cirurgiões-dentistas sejam sensíveis em relação à autoestima e percepção dos pacientes em relação à sua aparência e reabilitação estética (LAUERMANN, 2020). A percepção dos pacientes sobre sua lesão e as próteses pode ser diferente da percepção dos profissionais, e é preciso levar isso em consideração durante o tratamento.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela apresentada abaixo apresenta os principais resultados dos estudos sobre a prótese bucomaxilofacial que compõe as referências bibliográficas da presente pesquisa. Esses estudos abordam diferentes aspectos da reabilitação protética, incluindo casos clínicos, revisões de literatura e análises retrospectivas.

Tabela 1 – Principais Resultados

Autores	Título	Ano	Base	Principais Resultados
DE CARVALHO, Gabriella Domingues et al.	Prótese bucomaxilofacial: a Odontologia além da boca	2019	PubMed	O estudo discute a importância da prótese bucomaxilofacial na reabilitação de pacientes com deformidades faciais, destacando os benefícios estéticos e funcionais proporcionados pela prótese.

Autores	Título	Ano	Base	Principais Resultados
DE SOUZA CHANDRETTI, Paula Carolina et al.	Obturação protética palatina implantossuportada na reabilitação de sequela de carcinoma adenóide cístico: relato de caso	2020	Scielo	O estudo descreve um caso de reabilitação de paciente com sequela de carcinoma adenóide cístico por meio de uma prótese palatina implantossuportada demonstrando resultados positivos da técnica na restauração da função e estética palato.
HERMES, Sinara	PRÓTESES BUCOMAXILOFACIAIS COMO TRATAMENTO DE DEFORMIDADES	2020	Scopus	O trabalho de conclusão de curso aborda as próteses bucomaxilofaciais como opção de tratamento para pacientes com deformidades faciais, ressaltando a importância da reabilitação protética na melhoria da qualidade de vida.

Autores	Título	Ano	Base	Principais Resultados
				reintegração sc dos pacientes.
LAUERMANN, Francine Daiane	Avaliação da diferença na fisionomia de pacientes reabilitados com prótese bucomaxilofacial	2020	PubMed	O estudo avalia diferença na aparência facia pacientes submetidos à reabilitação cor prótese bucomaxilofaci evidenciando c impactos positiv da prótese na restauração da fisionomia e na melhoria da autoestima dos pacientes.
MJS, BRENTGANI; POLUHA, R. L.	REABILITAÇÃO COM PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL REVISÃO DE LITERATURA	2023	Scielo	A revisão de literatura aborc avanços e técn utilizadas na reabilitação cor prótese bucomaxilofaci destacando a importância da equipe multidisciplin impacto positiv

Autores	Título	Ano	Base	Principais Resultados
				próteses na qualidade de vida dos pacientes.
PEREIRA, Fernanda Putz et al.	Reabilitação protética bucomaxilofacial: um estudo retrospectivo de base universitária	2023	Scopus	O estudo realizou uma análise retrospectiva de casos de reabilitação protética bucomaxilofacial em uma base universitária, demonstrando resultados obtidos a eficácia das próteses na restauração da função e estética dos pacientes.
REIS, Nayara Teixeira de Araújo	Reabilitação de paciente com prótese bucomaxilofacial em lábio superior: relato de caso	2019	PubMed	O estudo apresenta um relato de caso de reabilitação de um paciente com prótese bucomaxilofacial em lábio superior, evidenciando bons resultados positivos na restauração estética e funcional labial.

Autores	Título	Ano	Base	Principais Resultados
RODRIGUES, Richard Gabriel Silva; RODRIGUES, Débora Soares; DE OLIVEIRA, Daniela Cristina	Reabilitação com prótese bucomaxilofacial: revisão de literatura	2019	Scielo	A revisão de literatura aborda diferentes aspectos da reabilitação protética bucomaxilofacial incluindo técnicas de confecção, materiais utilizados e os benefícios proporcionados aos pacientes.
RODRIGUES, Andreza Paiva	Reabilitação facial extensa por meio de prótese bucomaxilofacial	2020	Scopus	O estudo descreve um caso de reabilitação facial extensa utilizando prótese bucomaxilofacial destacando a importância da prótese na restauração da aparência facial e a melhoria da qualidade de vida do paciente.

A reabilitação protética bucomaxilofacial é uma especialidade que busca restaurar e substituir estruturas faciais e estomatognáticas por meio do uso de próteses artificiais. Essa técnica tem o objetivo de proporcionar aos

pacientes uma melhoria na qualidade de vida, devolvendo-lhes não apenas a estética facial, mas também a função mastigatória, fala e autoconfiança.

No entanto, a confecção de próteses bucomaxilofaciais não é um processo simples e requer uma equipe multidisciplinar com cirurgiões, psicólogos, nutricionistas e dentistas trabalhando juntos para fornecer o melhor tratamento possível. Além disso, é importante que os profissionais sejam sensíveis em relação à autoestima e percepção dos pacientes, levando em consideração suas necessidades e expectativas.

Um dos maiores desafios na confecção de próteses obturadoras é garantir sua retenção na cavidade oral, sendo influenciada por diversos fatores, como a quantidade de dentes, musculatura ao redor do defeito e extensão da sequela. Portanto, é fundamental que os profissionais realizem uma avaliação minuciosa e utilizem técnicas adequadas para garantir a retenção e satisfação do paciente.

Apesar de ser uma área nobre da odontologia, a prótese bucomaxilofacial ainda é pouco conhecida por estudantes e profissionais de outras áreas da saúde. Por isso, uma revisão da literatura pode ajudar a compreender e aproximar essa especialidade dos demais profissionais, melhorando a prática clínica e o tratamento dos pacientes. Portanto, a reabilitação protética bucomaxilofacial é uma técnica importante e eficaz para melhorar a qualidade de vida de pacientes com defeitos faciais. Com uma equipe multidisciplinar capacitada e uma abordagem sensível às necessidades dos pacientes, é possível obter resultados satisfatórios e promover a reintegração social e emocional dessas pessoas.

6. CONCLUSÃO

A reabilitação protética bucomaxilofacial é uma técnica importante e eficaz para melhorar a qualidade de vida de pacientes com defeitos faciais. Com uma equipe multidisciplinar capacitada e uma abordagem sensível às necessidades dos pacientes, é possível obter resultados

satisfatórios e promover a reintegração social e emocional dessas pessoas. É fundamental que haja uma maior divulgação e conhecimento sobre essa especialidade, a fim de melhorar a prática clínica e o tratamento dos pacientes. Além disso, a revisão da literatura pode contribuir para uma melhor compreensão dessa área e sua aplicabilidade na prática odontológica.

7. REFERÊNCIAS

DE CARVALHO, Gabriella Domingues et al. Prótese bucomaxilofacial: a Odontologia além da boca. **Archives of Health Investigation**, v. 8, n. 6, <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v8i6.3223>, 2019.

DE SOUZA CHANDRETTI, Paula Carolina et al. Obturação protética palatina implantossuportada na reabilitação de sequela de carcinoma adenóide cístico: relato de caso. **HU Revista**, v. 46, p. 1-5, 2020.

HERMES, Sinara. **Próteses bucomaxilofaciais como tratamento de deformidades**. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro Universitário UNIFACVEST. LAGES, SC – 2020. Disponível em: <<https://www.unifacvest.edu.br/assets/uploads/files/arquivos/41dd7-hermes,-s.-proteses-bucomaxilofaciais-como-tratamento-de-deformidades.-tcc-defendido-em-16-de-dezembro-de-2020..pdf>> – Acesso dez. 2023.

LAUERMANN, Francine Daiane. **Avaliação da diferença na fisionomia de pacientes reabilitados com prótese bucomaxilofacial**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Odontologia. Curso de Odontologia – Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação, 2020. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/225313>> – Acesso dez. 2023.

MJS, BRENTGANI; POLUHA, R. L. REABILITAÇÃO COM PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL REVISÃO DE LITERATURA. **Revista Odontológica de Araçatuba**, v.44, n.1, p. 47-52, Janeiro/Abril, 2023. Disponível em:

<<https://revaracatuba.odo.br/revista/2023/01/TRABALHO7.pdf>> – Acesso dez. 2023.

PEREIRA, Fernanda Putz et al. Reabilitação protética bucomaxilofacial: um estudo retrospectivo de base universitária. **Revista da Faculdade de Odontologia de Porto Alegre**, v. 64, p. e130112-e130112, 2023.

REIS, Nayara Teixeira de Araújo. **Reabilitação de paciente com prótese bucomaxilofacial em lábio superior: relato de caso**. 2019. 20 f. Trabalho de Conclusão de Residência (Residência em Odontologia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019.

RODRIGUES, Richard Gabriel Silva; RODRIGUES, Débora Soares; DE OLIVEIRA, Daniela Cristina. Reabilitação com prótese bucomaxilofacial: revisão de literatura. **Revista saúde multidisciplinar**, v. 5, n. 1, 2019.

RODRIGUES, Andreza Paiva. **Reabilitação facial extensa por meio de prótese bucomaxilofacial**. Repositório Institucional – Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, 2020. Disponível em:
<<https://repositorio.bahiana.edu.br/jspui/handle/bahiana/4573>> – Acesso dez. 2023.

Geovanna karollyne Ferraz Leão – Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel – FATEFIG E-mail: geovannakfl6@gmail.com¹

Marcela Dutra Martins – Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel – FATEFIG – E-mail: marcelladutra242@hotmail.com²

Vânia de Cássia Souza da Silva – Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel – FATEFIG – E-mail: vania.odontologa@gmail.com³

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papal
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](https://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil